

ВЛИЯНИЕ ИНСЕКТИЦИДОВ НА БИОЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НАСЕКОМЫХ

Г. А. ВИКТОРОВ

Институт морфологии животных им. А. Н. Северцова АН СССР

Последние годы характеризовались и в нашей стране и за рубежом мощным развитием химического метода борьбы с вредителями сельского хозяйства. Прогресс шел, с одной стороны, по пути внедрения в практику новых высокотоксичных и универсальных по своему действию препаратов, вроде ДДТ, ГХЦГ, фосфорорганических соединений и т. п. С другой стороны, непрерывно совершенствовались и методы применения ядов: широкое распространение получили авиационные обработки, использование инсектицидов в виде дымов и аэрозолей. Эти успехи, однако, сопровождались в отдельных случаях нежелательными последствиями: падением эффективности ядов, быстрым восстановлением численности вредителя или ее ростом после обработок, сменой массового размножения одного вида размножением другого и пр. Количество сообщений о подобных побочных последствиях химических обработок в отечественной и иностранной литературе непрерывно увеличивается, появляются большие обзорные статьи, посвященные этой проблеме, проводятся специальные исследования.

Перечисленные явления вполне естественно делятся на две группы: 1) падение эффективности химических обработок в результате возникновения рас вредителей, устойчивых к соответствующим ядам, и 2) рост численности вредителей, обусловленный пертурбациями в биоценозах, вызванными действием химических препаратов. Первая группа явлений представляет собой в значительной мере физиологическую и генетическую проблему, заслуживающую особого рассмотрения. Ниже речь пойдет лишь о второй группе побочных эффектов, связанных с воздействием ядов на биоценотические отношения.

В этой области можно выделить прежде всего случаи роста численности вредителя или быстрого ее восстановления после химических обработок, направленных против него же. Причина указанных явлений заключается главным образом в различной чувствительности к современным органическим ядам вредных членистоногих и их естественных врагов. В целом ряде случаев, особенно при борьбе против таких хорошо защищенных вредителей, как червецы и щитовки, более чувствительными к действию химических препаратов оказываются как раз их паразиты и хищники. Например, по данным Бэртлетта и Эварта (B. Bartlett a. W. H. Ewart, 1951), паратион мало ядовит для вредителя цитрусовых *Coccus hesperidum*, но сильно подавляет размножение его паразита *Metaphycus luteolus*. В зависимости от дозировок обработанные деревья сохраняют токсичность для этого энтомофага в течение 6 недель — 3 месяцев и даже более. Н. К. Гаприндашвили (1954) отмечает 100%-ную смертность линдора (эффективного истребителя лиаспиновых щитовок) под действием препаратов НИУИФ-100 и НИУИФ-101. В работе Бэртлетта (B. R. Bartlett, 1953) описывается высокая смертность линдора, а также *Aphytis chrysomphali* и *Metaphycus helvolus* от ряда инсектицидов, в особенности ДДТ, пара-

тиона и известково-серного отвара. Эти препараты вызывали гибель энтомофагов после контакта последних с обработанными листьями в течение суток через 3 месяца после обработки и сохраняли токсичность в течение 5 месяцев. Подобные данные приводятся рядом других авторов (W. V. Campbell a. R. E. Hutchins, 1952; R. C. Gaines, 1954, 1955; J. S. Verma, 1955, и др.).

В некоторых случаях неблагоприятное воздействие на энтомофагов оказывают не только самые яды, но и нейтральные вещества, служащие наполнителями в дустах. Бэртлетт (1951), изучивший действие на *A. chrysomphali* и *M. luteolus* 27 веществ, служащих наполнителями, установил, что вещества минерального происхождения быстро убивают обоих энтомофагов, причем более чувствительным оказывается первый вид, обладающий более тонкой кутикулой. Напротив, растительные материалы оказывали на обоих энтомофагов значительно более слабое отрицательное действие. Отмечена, кроме того, обратная зависимость между смертностью насекомых и размерами частиц испытанных веществ. Аналогичные данные об отрицательном воздействии дорожной и цементной пыли на естественных врагов растительноядных клещей и червецов отмечают Флешнер (C. A. Fleschner, 1954) и Дин (H. A. Dean, 1955). Механизм отрицательного действия органических препаратов на энтомофагов может быть довольно сложным. Так, по данным Тэйлора (E. A. Taylor, 1954), действие ДДТ на гусениц *Estigmene acrea* может вызывать гибель развивающихся в них личинок тахин *Exochista larvarum* и *Rileymyia adusta*, приводя тем самым к нормальному завершению развития хозяина. Японский исследователь Маэда (O. Maeda, 1955), анализируя воздействие ДДТ и паратиона на важнейшего вредителя чая — *Adoxophyes privitana* — и его естественных врагов, приходит к выводу, что нарушение инсектицидами естественной регуляции численности насекомого может происходить не только в результате непосредственного уничтожения его естественных врагов, но одновременно и в результате воздействия на самого вредителя или только на него.

Итогом всех рассмотренных явлений оказывается то, что химические обработки приводят, против воли человека, к сдвигу количественных соотношений между популяциями вредителя и его естественных врагов в пользу вредителя и к росту численности последнего. Даже при высокой эффективности химического метода почти полное уничтожение паразитов и хищников приводит к быстрому восстановлению численности вредителя и необходимости новых обработок. В некоторых случаях истребление полезных энтомофагов бывает настолько полным, что применение ДДТ рекомендуется Францем (J. Franz, 1954) для изоляции червецов и щитовок от воздействия их естественных врагов в целях выяснения роли последних в динамике численности этих вредителей.

Примерами, иллюстрирующими сказанное, изобилует в последние годы литература по прикладной энтомологии. Прежде всего следует отметить, что целый ряд работ отечественных (Гаприндашвили и Новицкая, 1952) и иностранных (B. Bartlett a. W. H. Ewart, 1951; B. R. Bartlett, 1953; H. A. Dean, 1955; P. De Bach a. B. Bartlett, 1951; P. De Bach, J. H. Landi a. E. B. White, 1955; J. T. Griffiths a. C. R. Stearns, 1947; J. T. Griffiths a. F. E. Fischer, 1949; D. M. Rutherford, 1953; R. S. Woglum, J. R. La Follete a. oth., 1947) авторов посвящен росту численности вредителей цитрусовых после применения ряда современных инсектицидов, широко распространенных в практике защиты растений. Использование ДДТ, ГХЦГ, хлордана, паратиона, а также серных и известковых препаратов, соединений цинка, керосиновых эмульсий приводило в ряде случаев к увеличению численности австралийского желобчатого червеца (*Icerya purchasi*), мучнистых червецов (*Pseudococcus citri* и *P. longispinus*), ряда щитовок (*Aonidiella aurantii*, *A. citrina*, *Lepidosaphes beckii*, *Chrysomphalus aonidum*) и других вредителей цитрусовых (M. E. Solomon, 1953).

В отношении вредителей других плодовых культур интересны материалы ряда канадских исследователей, проводивших систематические наблюдения за влиянием химических обработок на фауну членистоногих в яблоневых садах Новой Шотландии. Так, по данным Лорда (F. T. Lord, 1947), применяемые там инсектициды гораздо токсичнее для хищников и паразитов запятовидной щитовки — *Lepidosaphes ulmi* (*Aphelinus mytilaspidis* и клеща *Hemisarcopites malus*), чем для нее самой. Поэтому через несколько лет систематических химических обработок начинаются вспышки массового размножения этой щитовки. Наибольшее отрицательное влияние на энтомофагов в плодовых садах Новой Шотландии оказывают ДДТ, паратион и сера (A. W. Mac Phee a. K. H. Sanford, 1954). В работе Пикетта и Пэттерсона (A. D. Pickett a. N. A. Patterson, 1953) приводятся парадоксальные на первый взгляд данные о снижении численности яблоневой плодовой жоржки после прекращения обработок. В садах, где 4—13 лет не проводилось химических мероприятий, зараженность плодов колебалась в пределах 5—15% и не превышала 20%. По данным тех же авторов, только в обработанных садах наблюдались вспышки массового размножения листовертки *Spilonota ocellana*. Причиной этого является массовая гибель под влиянием ДДТ, ГХЦГ, паратиона и прочих ядов энтомофагов, уничтожающих яблоневую плодную жоржку на разных стадиях развития (*Ascogaster quadridentatus*, *Anystis agilis*, *Leptothrips mali* и *Haplothrips faurei*) (A. D. Pickett a. N. A. Patterson, 1953; A. W. Mac Phee, 1953).

Интересны данные Уиля (J. E. Wille, 1951, 1951a), касающиеся опыта применения современных органических инсектицидов в Перу против важнейшего местного вредителя хлопка — совки *Heliothis virescens*, численность которой или возрастала после обработок, или же восстанавливалась через 10—15 дней после их проведения. Причиной этого явления оказалось уничтожение естественных врагов совки, главным образом различных хищных клопов из семейств *Anthocoridae*, *Nabidae* и *Reduviidae*. Аналогичные данные известны для другого вида того же рода — *H. armigera*, повреждающей хлопок в США (M. E. Solomon, 1953).

Не менее многочисленны случаи, когда в результате интенсивной химической борьбы против одного вредителя начиналось массовое размножение других видов. Механизм этого явления почти совершенно аналогичен рассмотренному выше и отличается лишь тем, что здесь применяемые яды оказываются более токсичными для естественных врагов других вредителей, нарушая тем самым эффективную регуляцию численности последних.

Из примеров в этой области на первое место следует поставить многочисленные случаи размножения различных видов паутиных клещей после применения главным образом ДДТ, а также других хлорированных углеводородов, которые мало токсичны для этих вредителей. Наибольшее количество факторов известно для клещей, которые обитают на яблонях (*Metatetranychus ulmi*, *Tetranychus bimaculatus*, *Bryobia praetiosa*, *B. gedionae* и др.), подвергающихся интенсивным обработкам препаратами ДДТ против яблоневой плодовой жоржки. Об этом есть данные Е. П. Скрипниковой (1954) для Алма-Атинской плодовой зоны, а также ряда иностранных авторов — для Англии (E. Collyer, 1953; J. Turnbull, 1954), Испании (C. F. Gomez, 1954), Канады (F. T. Lord, 1949) и США (D. W. Clancy a. H. N. Pollard, 1952; P. Garman, 1954). Аналогичные явления отмечены на цитрусовых (P. De Bach, 1947; M. E. Solomon, 1953; A. Targe, 1954) и других плодовых культурах (Верещагина и Верещагин, 1955; B. R. Bartlett a. J. C. Ortega, 1952; J. Fjelddalen 1952; H. J. Hueck, 1953), а также на парковой и лесной древесной растительности (S. W. Bromley, 1948; L. L. English a. E. T. Milton, 1954). Рост численности клещей в садах после обработок ДДТ стал настолько обычным явлением, что о нем пишут даже в руководствах, рассчитанных на массового читателя (Савдарг, 1954).

Вспышки массового размножения растительноядных клещей после при-

менения хлорированных углеводов отмечены из однолетних культур на хлопке (Луппова, 1955; L. D. Newsom a. C. E. Smith, 1949), картофеле и томатах (L. Moutia, 1953; N.-W. Nolte, 1955). Как уже отмечалось выше, главной причиной размножения клещиков является уничтожение их естественных врагов в результате применения многих современных ядов, используемых в практике защиты растений. Но появляются и данные о прямом стимулирующем действии небольших доз ДДТ на организм клещей. Наблюдения Дэвиса (D. W. Davis, 1953) показали, что при отсутствии хищников слегка обработанные ДДТ колонии *Tetranychus multisetis* быстрее достигают пика численности по сравнению с необработанными вообще и с получившими крупные дозы препарата.

Второе место после клещей занимают насекомые, мало чувствительные к ДДТ и другим хлорированным углеводородам: тли, червецы и другие Номортега. В качестве примеров можно привести рост численности коричневой щитовки в Грузии (Гаприндашвили и Новицкая, 1952) после химических обработок, вызывавших гибель ее паразита *Aphytis chrysomphali*, а также *Lecanium pruniosum* (A. E. Michelbacher, 1954) и *Pseudococcus* sp. на груше (R. L. Douff, 1948) в США после применения ДДТ против яблоневой плодовой тли. По той же причине в ряде штатов Северной Америки отмечено массовое размножение кровяной и некоторых других видов тлей (P. Garmann, 1954; E. J. Newcomer a. F. P. Dean, 1953). Обычным последствием применения ДДТ против черной цитрусовой мухи (*Aleurocanthus woglumi*) стал рост численности *Aonidiella auranti* (F. C. Bishopp, 1952). Рост численности тлей на однолетних культурах при использовании хлорированных углеводов отмечался Д. М. Федотовым и О. М. Бочаровой (1955) на хлебных полях Кубани, а также Чэттерджи (N. Ch. Chatterjee, 1954) в Индии. Из других случаев заслуживает упоминания опыт ввоза в Индонезию эффективного паразита капустной моли — наездника *Angitia cerophaga* (H. C. C. A. A. Vos, 1953). Этот энтомофаг акклиматизировался лишь в тех местах, где на капусте не применялся в широких масштабах ДДТ.

Сравнительно немного фактов нежелательных последствий химических обработок известно пока для лесных насаждений. Возможно, это объясняется значительно меньшей интенсивностью применения ядов в лесах. В принципе же именно в лесах, с их сложными и существующими длительное время биоценозами, скорее можно ожидать различных пертурбаций под воздействием современных инсектицидов. Об этом пишут ряд немецких ученых — авторитетов в области лесной энтомологии (W. Zwölfer, 1953; W. Thalenhurst, 1954; F. Schwerdtfeger, 1955). Из фактических материалов, иллюстрирующих побочные эффекты химических мероприятий в лесу, интересны данные В. Н. Старка (1954) о результатах сплошных обработок дубами ДДТ и ГХЦГ насаждений Савальского лесничества против майского хруща. Одновременно с учетом смертности самого вредителя проводились наблюдения за действием ядов на другие компоненты фауны. Отмечена почти полная гибель красотелов (*Calosoma sycophanta* и *C. inquisitor*), паразитических мух и различных перепончатокрылых (в том числе и опылителей). Наряду со снижением численности паразитов листогрызущих вредителей, обработки снизили численность естественных врагов короедов, червецов и тлей, на которых ДДТ и ГХЦГ практически не действовали. Автор отмечает, что химические обработки, оказывая отрицательное влияние на хищников и паразитов, не могут предотвратить вторичного образования очагов за счет уцелевшего запаса вредителей. Кроме того, уничтожая вместе с листогрызущими видами естественных врагов стволовых вредителей, они приводят к смене одних вредных форм другими, бороться с которыми сложнее.

Таковы факты, касающиеся побочных эффектов обработок растений современными органическими ядами. Их обилие и размеры обусловленного ими ущерба заставляют срочно отыскивать пути и способы усовер-

шенствования химического метода борьбы с вредными животными. Незначительная часть исследователей, анализируя рассмотренные явления, приходят к пессимистическим выводам и считают необходимым вообще отказаться от химического метода борьбы и идти по пути разработки агротехнических и биологических методов защиты растений. Так, Кеннеди (J. S. Kennedy, 1953) отрицает вообще возможность сочетания биологического и химического методов и стоит за замену второго первым. Смит и Аллен (R. F. Smith a. W. W. Allen, 1954) на конкретных примерах демонстрируют возможность замены системы химических обработок простыми агробιοлогическими приемами. Другие авторы ограничивают применение химического метода сельскохозяйственными культурами и отрицают его целесообразность в лесных насаждениях, с их сложными биоценоотическими отношениями и экстенсивным хозяйством. Для них рекомендуются лесокультурные и биологические мероприятия. Таких взглядов придерживаются, например, Цвельфер (W. Zwölfer, 1953) и Таленхорст (W. Thalenhorst, 1954). Подобные взгляды высказываются, однако, немногими авторами. Нереальность таких рекомендаций очевидна, поскольку во многих случаях химический метод был и остается единственным средством борьбы с вредителями. О замене его биологическими и агротехническими приемами можно говорить лишь как о перспективе дальнейшего развития защиты растений. Большинство исследователей стремятся поэтому найти те или иные пути сочетания обработок с сохранением деятельности естественных врагов вредных насекомых.

Наибольшее количество авторов видят разрешение проблемы в использовании ядов селективного действия, токсичных для вредных животных и безвредных для их естественных врагов, или в применении системных ядов, проникающих в ткани растений и отравляющих лишь непосредственно питающихся последними животных. Об этом пишут многие отечественные исследователи (Старк, 1954; Островский, 1954, 1955), а также ряд иностранных авторов (W. E. Ripper, R. M. Greenslade a. G. S. Hartley, 1951; R. M. Greenslade, 1953; M. E. Solomon, 1953, 1954). Появляются отдельные препараты, обладающие избирательным действием. Например, по данным Хельера (A. C. L. Hellyer, 1953), хлорицид, действующим началом которого является *n*-хлорфенил-*n*-хлорбензилсульфид, оказывает специфическое токсическое действие на все стадии развития тетраниховых клещей, кроме яйца, и безвреден для хищных насекомых и теплокровных животных. По данным Риппера, Гринслейда и Хартли (W. E. Ripper, R. M. Greenslade a. G. S. Hartley, 1951), хорошие результаты дает применение системных ядов. По исследованиям этих авторов над *Brevicoryne brassicae* и ее врагами — семиточечной коровкой и наездником *Aphidius brassicae*, при опрыскивании шрадан сильно токсичен только для вредителя, а изолестокс-15 ядовит для энтомофагов только в 1-е сутки. При внесении обоих препаратов в почву они не оказывают заметного влияния на численность паразитов и хищников, тогда как смертность тлей при питании обработанными растениями остается очень высокой.

Имеются, однако, данные, свидетельствующие о воздействии системных ядов на энтомофагов. Так, по данным Амеда, Ньюсома и др. (M. K. Ahmed, L. D. Newsom a. oth., 1954), питание отравленными систоксом тлями вызывает гибель личинок пяти видов кокцинеллид на 3,7—100% в зависимости от вида. С другой стороны, смертность взрослых жуков, а также личинок двух видов *Chrysopa* при питании этими тлями не отличалась от смертности особей в контроле. Н. И. Островский (1955) видит опасность использования системных ядов в возможности отравления пчел, а также людей через мед. Пикетт и Пэттерсон (1953) считают, что системные яды в садах не могут быть эффективными, поскольку они истребляют всех фитофагов, за счет которых поддерживается численность многих ценных паразитов и хищников. Это говорит о том, что проблема системных ядов нуждается во всестороннем рассмотрении.

Другим направлением в сочетании химического и биологического методов борьбы является рационализация сроков и способов обработок химическими препаратами. Так, Е. С. Сугоняев (1955) рекомендует приурочивать обработки против цитрусовой и мягкой ложнощитовок к периодам, когда паразит *Coccophagus lycimnia* покоится в виде куколок в мумифицированных особях хозяев и недоступен для действия ядов (например, ранней весной). Из рациональных способов применения ядов следует упомянуть ленточные обработки, целесообразность которых подтверждается рядом авторов (Сугоняев, 1955; Бей-Биенко, 1954; D. M. Rutherford, 1953; P. De Bach, J. H. Landi a. E. V. White, 1955, и др.). Сущность этого приема заключается в частичной обработке культур, причем обработанные и необработанные участки имеют вид чередующихся друг с другом нешироких полос. Отпугнутые инсектицидами энтомофаги сосредотачиваются на необработанных полосах и размножаются за счет имеющихся там особей вредителя, осуществляя его подавление. В частности этот метод рекомендуется для вредителей цитрусовых — *Lepidosaphes beckii* (D. M. Rutherford, 1953) и красной померанцевой щитовки (P. De Bach, J. H. Landi a. E. V. White, 1955). По данным Бренсона и Аллена (M. H. Brunson a. H. W. Allen, 1954), успешно удается сочетать применение в борьбе с восточной плодовой мушкой эмульсий ДДТ, паратиона и ее паразита *Macrocentrus ancyliivorus*.

Из изложенных выше фактов можно сделать и более широкие выводы. Действительно, рассмотренные случаи нежелательных последствий применения современных инсектицидов красноречиво свидетельствуют о недостаточной разработанности теоретических основ защиты растений, и в частности химического метода борьбы с вредителями. Учитывая это, большинство авторов (Бей-Биенко, 1954; Старк, 1954; L. L. English, 1955; E. Leib u. G. Olschowy, 1955; R. Joly, 1953; R. F. Smith a. W. W. Allen, 1954; M. E. Solomon, 1953, 1954; F. Schwerdtfeger, 1955) говорят о необходимости глубоких экологических исследований для обоснования мер борьбы с вредными животными, рекомендуют «биологизировать» химический метод (Старк, 1954), отказавшись от упрощенческого решения всех сложных вопросов защиты растений опыливанием и опрыскиванием (Бей-Биенко, 1954).

В связи с этим особое значение приобретают вопросы структуры и динамики биоценозов. До настоящего времени обработки химическими препаратами производятся из расчета их действия только на один или несколько вредных видов, при полном игнорировании того обстоятельства, что вид существует в природе не изолированно, а выступает в качестве члена определенного биоценоза, находящегося в весьма сложных связях с другими растительными и животными организмами. Применение яда в той или иной степени действует на многих членов биоценоза, вызывает многообразные и подчас достаточно сложные изменения в соотношении численности отдельных видов и нередко приводит в итоге к совершенно неожиданным и нежелательным результатам. Если раньше, в эпоху использования слабо токсичных препаратов — преимущественно кишечного действия — и маломощной аппаратуры, можно было в практических целях без большой погрешности рассматривать вид изолированно, игнорируя его биотическое окружение, то в настоящее время положение резко изменилось. В результате быстрого прогресса химического метода настолько возросла степень воздействия человека на природу, что подобный упрощенный подход становится нетерпимым. От рассмотрения изолированных видов необходимо переходить к изучению целых биоценологических комплексов, включающих в себя, наряду с экономически важными видами, существенно связанные с ним растительные и животные организмы. Только учитывая структуру такого комплекса и динамику отношений между отдельными его членами, можно достигнуть необходимой избира-

тельности действия химических обработок и гарантировать себя от нежелательных побочных эффектов.

Рассмотренные выше примеры неудачного использования химического метода представляют несомненный интерес и как новые доказательства важной роли биотических факторов в регуляции численности вредных членистоногих. При их анализе установлено существенное экономическое значение целых систематических групп животных, деятельность которых раньше считалась незаслуживающей внимания. В качестве примера можно указать на хищных клопов из семейства Anthocoridae и Miridae, оказавшихся эффективными истребителями паутинных клещей (E. Collyer, 1953; D. W. Davis, 1953; F. T. Lord, 1949 и др.) или трипсов, нападающих, помимо клещей, также на яйца яблоневого плодового клеща и других листоворток (A. W. Mac Phee, 1953; A. D. Pickett a. N. A. Patterson, 1953). Все это усиливает интерес к биологическому методу борьбы с вредителями, обладающему, по сравнению с химическими мероприятиями, такими важными преимуществами, как высокая избирательность действия, отсутствие нежелательного воздействия на растения и — косвенно — на питающихся последними домашних животных и человека. Для дальнейшей разработки этого направления анализ структуры и динамики биоценозов необходим в еще большей степени, чем для применения инсектицидов. Только на таком фундаменте возможно дальнейшее развитие биометода, перспективой которого, по справедливому мнению И. А. Рубцова (1950), является планомерная и целенаправленная реконструкция биоценозов.

Таким образом, вопросы биоценологии приобретают в настоящее время первостепенное практическое значение. Не случайно поэтому усиление интереса к ним в прикладной энтомологии, отмечаемое некоторыми авторами (W. Schwencke, 1955). Образно выражаясь, биоценозы сами настойчиво напоминают о своем существовании и требуют внимания к себе. Без изучения основных закономерностей их структуры и динамики невозможно решение важнейших вопросов колебаний численности животных и серьезное улучшение методов защиты растений.

Литература

- Бей-Биенко Г. Я., 1954. Некоторые проблемы энтомологии в связи с задачей поднятия продуктивности сельского хозяйства, Зоол. журн., т. XXXIII, вып. 5.
- Верещагина В. В. и Верещагин Б. В., 1955. Влияние опрыскивания сливы минерально-масляной эмульсией ДДТ на численность плодовых клещей, Садоводство, виноградарство и виноделие, № 2.
- Гаприндашвили Н. К., 1954. Результаты изучения линдоруса [*Lindorus lophanthae* (Blaisd)] как энтомофага в борьбе с некоторыми видами кокцид на Черноморском побережье Аджарской АССР, Зоол. журн., т. XXXIII, вып. 3.
- Гаприндашвили Н. К. и Новицкая Т. Н., 1952. К вопросу изучения действия фосфорорганических препаратов на энтомофагов — вредителей субтропических культур в Грузинской ССР, Докл. ВАСХНИЛ, 17, № 12.
- Луипова Е. П., 1955. Полезные насекомые в борьбе с паутинным клещиком, Сельск. хоз-во Таджикистана, № 7.
- Островский Н. И., 1954. Химический способ борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений и сохранение полезных животных, III Экол. конференция, Тезисы докл., ч. 1, Киев. — 1955. Проблема сохранения полезных насекомых при применении ядохимикатов, Земледелие, № 1.
- Рубцов И. А., 1950. Успехи биологического метода борьбы и вопросы реконструкции фауны, Усп. совр. биол., т. 30, вып. 3(6).
- Савдарг В. Э., 1954. Вредители и болезни плодовых и ягодных культур, Сельхозгиз, М.
- Скрипникова Е. П., 1954. Материалы по биологии плодовых клещей Алма-Атинской садовой зоны, Казахск. филиал ВАСХНИЛ, Тр. Республиканск. станции защиты раст., т. 2.
- Старк В. Н., 1954. Влияние сплошных химических обработок на динамику фауны лесных насаждений, Зоол. журн., т. XXXIII, вып. 5.
- Сугоняев Е. С., 1955. О сочетании химического и биологического методов на примере борьбы с мягкими ложнощитовками (Homoptera, Coccoidea) на цитрусовых, ДАН СССР, т. 101, № 2.

- Федотов Д. М. и Бочарова О. М., 1955. Действие препарата ДДТ и некоторых фосфорорганических инсектицидов на вредную черепашку (*Eurygaster integriceps* Put.), Сб. «Вредная черепашка», т. 3, Изд-во АН СССР.
- Ahmed M. K., Newsom L. D. a. oth., 1954. The effect of systox on some common predators of the cotton aphids, *J. Econ. Entomol.*, 47, No. 3.
- Bartlett B. R., 1951. The action of certain «inert» dust materials on parasitic Hymenoptera, *J. Econ. Entomol.*, 44, No. 6.—1953. Retentive toxicity of field-weathered insecticide residues to entomophagous insects associated with citrus pests in California, *ibidem*, 46, No. 4.
- Bartlett B. a. Ewart W. H., 1951. Effect of parathion on parasites of *Coccuc hesperidum*, *J. Econ. Entomol.*, 44, No. 3.
- Bartlett B. R. a. Ortega J. C., 1952. Relation between natural enemies and DDT-induced increases in frosted scale and other pests of walnuts, *J. Econ. Entomol.*, 45, No. 5.
- Bishop F. C., 1952. Insecticide problems in the United States of America, *Trans. IX th Int. Congr. Entomol.*, I.
- Bromley S. W., 1948. Mosquito spraying with DDT and the two-spotted mite, *J. Econ. Entomol.*, 41, No. 3.
- Brunson M. H. a. Allen H. W. 1954. Joint use of parasites and insecticides for control of the oriental fruit moth, *J. Econ. Entomol.*, 47, No. 1.
- Campbell W. V. a. Hutchins R. E., 1952. Toxicity of insecticides to some predacious insects on Cotton, *J. Econ. Entomol.*, 45, No. 5.
- Chatterjee N. Ch., 1954. Biological control of the brinjal mealybug and aphid by *Hyperaspis miandroni* Sic., *Current. Sci.*, 23, No. 4.
- Clancy D. W. a. Pollard H. N., 1952. The effect of DDT on mite and predator populations in apple orchards, *J. Econ. Entomol.*, 45, No. 1.
- Collyer E., 1953. Biology of some predators insects and mites associated with the fruit tree red spider mite (*Metatetranychus ulmi* Koch) in south-eastern England, IV. The predator-mite relationship, *J. hort. Sci.*, 28, No. 4.
- Davis D. W., 1953. Some effects of DDT on spider mites, *J. Econ. Entomol.*, 46, No. 6.
- Dean H. A., 1955. Factors affecting biological control of scale insects on Texas citrus, *J. Econ. Entomol.*, 48, No. 4.
- De Bach P., 1947. Predators, DDT and citrus red mite population, *J. Econ. Entomol.*, 40, No. 4.
- De Bach P. a. Bartlett B., 1951. Effects of insecticides on biological control of insect pests of citrus, *J. Econ. Entomol.*, 44, No. 3.
- De Bach P., Landi J. H. a. White E. B., 1955. Present status of biological control of the California red scale, *Citrus Laves*, 35, No. 7, b. 7, 33.
- Doutt R. L., 1948. Effect of codling moth sprays on natural control of the baker mealybug, *J. Econ. Entomol.*, 41, No. 1.
- English L. L., 1955. The need for common sense in the control of insect pests, *J. Econ. Entomol.*, 48, No. 3.
- English L. L. a. Milton E. T., 1954. The effect of DDT sprays on mite and aphid population on elms, *J. Econ. Entomol.*, 47, No. 4.
- Fjeldalen J., 1952. Midder på frukttraer og baervekster. *Biologi og bekjemping*, *Frukt of Baer*, 5.
- Fleschner C. A., 1954. Search for beneficial insects in tropical countries, *Calif. Citrogr.*, 39, No. 12.
- Franz J., 1954. Die Erfolgskontrolle bei der biologischen Schädlingsbekämpfung, *Allg. Forst- u. Jagdztg.*, 125, Nr. 6.
- Gaines R. C., 1954. Effect on beneficial insects of several insecticides applied for cotton insect control, *J. Econ. Entomol.*, 47, No. 3.—1955. Effect on beneficial insects of three insecticide mixtures applied for cotton insect control in 1954, *ibidem*, 48, No. 4.
- Garman P., 1954. Spray combination for control of apple pests in Connecticut, *J. Econ. Entomol.*, 47, No. 5.
- Gomez C. F., Rivero J. M., del, 1954. Ataques de ácaros consecutivos a tratamientos de manzanos con DDT contra la *Cydia pomonella* L., *Bol. Pat. veg. Ent. Agric.*, 19.
- Greenlade R. M., 1953. Insect population balance and chemical control of pests, *Chemistry a. Industry*, No. 46.
- Griffiths J. T. a. Fischer F. E., 1949. Residues in citrus trees in Florida, *J. Econ. Entomol.*, 42, No. 5.
- Griffiths J. T. a. Stearns C. R., 1947. A further account of the effect of DDT when used on citrus trees in Florida, *Florida Entomol.*, 30, No. 1—2.
- Hellyer A. C. L., 1953. A new remedy for red spider, *Garden Illustr.*, 70, No. 11.
- Hueck H. J., 1953. The population-dynamics of the fruit tree red spider (*Metatetranychus ulmi* Koch, 1836, Acari, Tetranychidae) with special reference to the influence of DDT, *Procfschr. Rijksniv. Leiden*.
- Joly R., 1953. Mesures préventives dans la lutte les insectes forestiers, *Rev. int. bois.*, 20, No. 185.
- Kennedy J. S., 1953. Insect population balance and chemical control of pests. *Biological control*, *Chemistry a. Industry*, No. 50

- Leib E. u. Olschowy G., 1955. Landschaftspflege und landwirtschaftliche Schädlingsbekämpfung, Anz. Schädlingskunde, 28, No. 10.
- Lord F. T., 1947. The influence of spray programs on the fauna of apple orchards in Nova Scotia. II. Oystershell scale (*Leipidosaphes ulmi* L.), Canad. Entomol., 79, No. 11—12.—1949. Idem. III. Mites and their predators, ibidem, 81, No. 8—9.
- Mac Phee A. W., 1953. The influence of spray programs on the fauna of apple orchards in Nova Scotia. V. The predacious thrips *Haplothrips faurei* Hood, Canad. Entomol., 85, No. 1.
- Mac Phee A. W. a. Sanford K. H., 1954. The influence of spray programs on the fauna of apple orchards in Nova Scotia. VII. Effects on some beneficial arthropods, Canad. Entomol., 86, No. 3.
- Maeda O., 1955. The population dynamics of the small tortrix, *Adoxophyes privitana* Walker, and its parasites spraying with insecticides, Sci. Insect. Control, 20, No. 3.
- Michelbacher A. E., 1954. Natural control of insect pests, J. Econ. Entomol., 47, No. 1.
- Moutia L. A., 1953. Considérations préliminaires sur le complexe biologique de l'araignée rouge a Maurice, Rev. agric. Mauric., 32, No. 2.
- Newcomer E. J. a. Dean F. P., 1953. Control of woolly apple aphids in orchards sprayed with DDT, J. Econ. Entomol., 46, No. 1.
- Newsom L. D. a. Smith C. E., 1949. Destruction of certain insect predators by application of insecticides to control cotton pests, J. Econ. Entomol., 42, No. 6.
- Nolte H.-W., 1955. Die Acarose der Kartoffel in Mitteleuropa, Nachrichtenbl. dtsh. Pflanzenschutzdienst, 9, Nr. 2.
- Pickett A. D. a. Patterson N. A., 1953. The influence of spray programs on the fauna of apple orchards in Nova-Scotia. IV. A review, Canad. Entomol., 85, No. 12.
- Ripper W. E., Greenslade R. M., a. Hartley G. S., 1951. Selective insecticides and biological control, J. Econ. Entomol., 44, No. 4.
- Rutherford D. M., 1953. Advances in natural control of citrus pests, Calif. Citrogr., 39, No. 1.
- Schwencke W., 1955. Zur Grundlegung der vergleichenden Untersuchungsmethode in der Gradologie der Insekten, Beitr. Entomol., 5, Nr. 3/4.
- Schwerdtfeger F., 1955. Schädlingsbekämpfung — eine Gefahr für den Wald?, Umschau, 55, Nr. 15.
- Smith R. F. a. Allen W. W., 1954. Insect control and the balance of nature, Sci. Amer., 190, No. 6.
- Solomon M. E., 1953. Insect population balance and chemical control of pests, Chemistry a. Industry, Lnd., No. 40.—1954. Insect population balance and chemical control of pests. Pest outbreaks induced by spraying, Citrus Grower, No. 250.
- Targe A., 1954. Remarques sur les tétranyques et leurs traitements dans les régions méditerranéennes, Phytoma, 7, No. 61.
- Taylor E. A., 1954. Parasitization of the salt-marsh caterpillar in Arizona, J. Econ. Entomol., 47, No. 3.
- Thalenhorst W., 1954. Probleme der biologischen Bekämpfung unserer einheimischen Forstschädlinge, Allg. Forst- u. Jagdztg., 125, Nr. 7.
- Turnbull J., 1954. Effects of sprays on red spider and predators, Grower, 41, No. 5.
- Verma J. S., 1955. Comparative toxicity of some insecticides to *Peregrinus maidis* (Ashm.) and its egg-predator, J. Econ. Entomol., 48, No. 2.
- Vos H. C. C. A. A., 1953. Introduction in Indonesia of *Angitia cerophaga* Grav, a parasite of *Plutella maculipennis* Curt., Contr. gen. agric. Res. St., Bogor, No. 134.
- Wille J. E., 1951. Biological control of certain cotton insects and the application of new organic insecticides in Peru, J. Econ. Entomol., 44, No. 1.—1951. Erfahrungen mit organischen Insectiziden in der Bekämpfung von Baumwollschädlingen in Peru, Zschr. angew. Entomol., 33, Nr. 1—2.
- Woglum R. S., La Follette J. R. a. oth., 1947. The effect of fieldapplied insecticides on beneficial insects of citrus in California, J. Econ. Entomol., 40, No. 6.
- Zwölfer W., 1953. Biologische und chemische Schädlingsbekämpfung vom Standpunct des Forstschutzes gesehen, Allg. Forstzshr., 8.